

OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA ELECTROHIDRÁULICO DE LA MESA VOLQUETA

Jorge N. Rancruel M.*, Andrés F. Rodríguez C.**, Jhon C. Vargas G.***

Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), Cali 720042

*(e-mail: jrancruel2811@campuscecep.edu.co)

** (e-mail: andres.rodriguez@campuscecep.edu.co)

*** (e-mail: jvargas5541@campuscecep.edu.co)

Abstract: This document was designed to socialize the degree project with which knowledge and experience in the automation area was acquired, for this purpose the optimization of the board is developed, which presents as the main design to change from a wired logic system to programmable logic. It also has a reliable electrical system that, in synergy with the implemented control, guarantees its full operation.

Before being carried out, there were interviews with experts such as (Technicians, plant operators) this project has functional tests of the mechanism.

Keywords: Automation, PLC, Hydraulics, Electricity, Communications.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo es el resultado del trabajo de grado que aborda la optimización del tablero de control eléctrico de la mesa volqueta, adecuación de elementos que el mismo tenga en estado de antigüedad con posibilidad de darle un mejor enfoque a la máquina.

El proyecto consta de etapas como:

- Antecedentes de la máquina
- Análisis funcional
- Implementación de la automatización
- Reutilización de recursos
- Pruebas en campo

La iniciativa del proyecto es aprovechar la máquina, buscando su potenciación así mismo crear un ambiente seguro de la misma a la hora de su funcionamiento, por tanto; la finalidad del proyecto que se ha llevado a cabo es la automatización de procesos mediante mejoramiento, optimización de la misma, utilizando un módulo de expansión para entradas y salidas de un PLC.

En los ítems que se presentan a continuación se compilan los datos y características obtenidos como resultado de los diseños desarrollados en las correspondientes etapas, mediante impedimentos o directrices empresariales para la materialización del mismo.

1.1 Problemática

Una planta de producción de materias primas donde se encuentra la máquina CAST 2, esta transforma la materia prima de polietileno en una película plástica, generando rollos de polietileno, que cumple ciertas características según el requerimiento de la película y el cliente.

Fig. 1. Mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La máquina tiene un equipo auxiliar denominado Mesa volqueta, como se aprecia en la Figura 1, donde se descargan los rollos de película de aproximadamente 1280 mm de ancho, con un peso aproximado de 280 kg.

La mesa volqueta actualmente no posee óptimas condiciones de trabajo, por ejemplo, el tablero eléctrico se encuentra con cables expuestos, fuera de su regleta, cables enredados, relés fuera de su carril DIN y ciertas botoneras que no tienen funcionamiento alguno, en adición algunos de estos componentes se encuentran en mal estado.

De igual forma, el funcionamiento general de la mesa volqueta presenta fallas, por otra parte, genera riesgos para la integridad humana, ya que hay fugas de aceite en el área y pueden provocar caídas al personal operativo o técnico que realicen una revisión al equipo, asimismo no cuenta con la normativa actual de seguridad y salud en el trabajo.

En adición, los tableros eléctricos no poseen con la marcación eléctrica estipulada por la norma RETIE, incrementando la dificultad de detección de fallas y problemas en el sistema.

1.2 Objetivo

Optimizar el tablero de control eléctrico y sistema electrohidráulico de la mesa volqueta, mediante tecnologías de última generación para la disminución de fallos de funcionamiento.

Asimismo, el proyecto tiene los siguientes objetivos específicos:

- Analizar las entradas y salidas del sistema, además de los fallos de funcionamiento con respecto a las tensiones y corrientes de la mesa volqueta.
- Elaborar los planos del tablero eléctrico y del sistema mecánico de la mesa volqueta con la respectiva marcación.
- Realizar cambios mecánicos y eléctricos de control, instalando sensores y finales de carrera para evitar fugas de aceite en los actuadores del equipo.
- Implementar el sistema eléctrico en una sola cabina de mando con todas las funcionalidades de la mesa volqueta.
- Implementar un programa de control secuencial óptimo para el funcionamiento de la mesa volqueta.

Fig. 2. Tablero de control antiguo mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Mediante el desarrollo de las prácticas empresariales se evidenció con los técnicos de la planta, el desgaste y falta de mantenimiento de la mesa volqueta, de tal manera que llevo a desarrollar el proceso de mejora.

A partir de este análisis se consideró la creación de un nuevo sistema de mando, implementando así una lógica programable para reducir todos los elementos del anterior tablero que se manejaban por lógica cableada.

2.1 Entradas y salidas

Tab. 1. Entradas mesa volqueta

No	Entradas	I	AB
1	Pulsador Hongo (Paro De Emergencia)	I0.0	P.E
2	Pulsador 1 (Cierra Mordaza)	I0.1	C.M
3	Pulsador 2 (Abre Mordaza)	I0.2	A.M
4	Pulsador 3 (Sube Mordaza)	I0.3	S.M
5	Pulsador 4 (Baja Mordaza)	I0.4	B.M
6	Pulsador 5 (Traslada Hacia La Derecha Cabina De Mando)	I0.5	D.C.M
7	Pulsador 6 (Traslada Hacia La Izquierda Cabina De Mando)	I0.6	I.C.M
8	Pulsador 7 (Traslada Hacia La Derecha e inclina Mesa)	I0.7	D.M
9	Pulsador 8 (Traslada Hacia La Izquierda y declina Mesa)	I0.8	I.M
10	Micro 1 (Final De Carrera Parte Inferior Izquierda Inicio)	I0.9	IN.M
11	Micro 2 (Final De Carrera Parte Inferior Izquierda Final)	I0.10	F.M
12	Micro 3 (Final De Carrera Parte Inferior Bajar Mesa)	I0.11	F.V.M
13	Micro 4 (Final De Carrera Parte Inferior Final Voltea Mesa)	I0.12	F.A.M
14	Sensor Ind. 1 (Abrir Mordaza)	I0.13	S.I1
15	Sensor Ind. 2 (Subir Mordaza)	I0.14	S.I2
16	Sensor Ind. 3 (Baja Mordaza)	I0.15	S.I3
17	Sensor Ind. 4 (Traslado Mesa Derecha)	I0.16	S.I4
18	Sensor Ind. 5 (Traslado Mesa Izquierda)	I0.17	S.I5

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Como se evidenció en la

Tab. 1, está el listado de las entradas que tiene el equipo, las cuales fueron evidenciadas al realizar la identificación en campo del funcionamiento que realizan los operarios, además se realizó el sondeo de cables y usar el multímetro para medir la tensión en las borneras de control donde llega el cableado de los finales de carrera, inductivos y pulsadores.

Tab. 2. Salidas de la mesa volqueta

No	Salidas	Q	AB
1	Piloto Rojo de paro de emergencia	Q0.0	P.R
2	Válvula Y1 (Cerrar Mordaza)	Q0.1	Y1
3	Válvula Y2 (Abrir Mordaza)	Q0.2	Y2
4	Válvula Y3 (Subir Mordaza)	Q0.3	Y3
5	Válvula Y4 (Bajar Mordaza)	Q0.4	Y4
6	Li1 Variador	Q0.5	I1
7	Li2 Variador	Q0.6	I2
8	Válvula Y6 (Mover Mesa A La Derecha)	Q0.7	Y6
9	Válvula Y7 (Mover Mesa A La Izquierda)	Q0.8	Y7
10	Válvula Y8 (Mover Mesa Verticalmente Cilindro)	Q0.9	Y8
11	Válvula Y9 (Mover Mesa Horizontalmente Cilindro)	Q0.10	Y9
12	Contactador Bomba Km1	Q0.11	Y10
13	Contactador Bomba Km2	Q0.12	KM1
14	Válvula Principal Y5	Q0.13	KM2
15	Relé Freno Motorreductor	Q0.14	R.FR

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La Tab. 2 se presenta el listado de las salidas del sistema, se valida en las placas de motores sus conexiones y midiendo tensión en cada uno de ellos se verifica si es la misma de la placa, esto mismo se realiza con las electroválvulas y freno del motor de la cabina de mando, este motor se verifico realizando pruebas se pensaba que este estaba conectado en estrella triangulo, además la placa era cuestionable en la parte de conexiones.

Realizando las pruebas se evidenció que era un motor Dahlander, asimismo tenía otra caja de borneras la cual no era la original del motor y por ello se generaron dudas para determinar el tipo de motorreductor que está en la cabina de mando.

Para los cilindros se realizó un seguimiento a su funcionamiento y a las mangueras de aceite, para saber de

dónde salían y así saber con cuántas trabajaban y se evidenció que cada cilindro funcionaba con dos electroválvulas, las únicas diferencias entre los dos sistemas hidráulicos, fue que uno trabaja con un tanque hidráulico el cual su motor esta por dentro del tanque y el otro trabajaba con una motobomba, el primer sistema es la mesa volqueta y el segundo las mordazas respectivamente.

Además, los cilindros de las mordazas contaban con una válvula principal que funcionaba como en el retroceso o avance de los cilindros.

2.2 Planos eléctricos e hidráulicos

Fig. 3. Potencia mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La Fig. 3 se presentan los planos de potencia con las conexiones de tanque hidráulico, bomba hidráulica y motor dahlander, también se aprecia una breve descripción de cada uno de los elementos en la tabla.

Fig. 4. Entradas al Beckhoff

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 4 se ubican las entradas del sistema a 24VDC y explicadas en la tabla como se puede evidenciar, además del módulo de expansión Beckhoff.

Fig. 5. Salidas a relé

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 5 se evidencian todas las salidas a relé para poder hacer las etapas de potencia de cada una de los actuadores.

Fig 6. Salidas mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig 6 se ubican todas las salidas actuadoras del sistema y se evidencia su tensión de alimentación, además de las tablas explicando que son cada una de las salidas del sistema.

Fig. 7. Planos hidráulicos mordazas y mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 7 se visualiza los circuitos hidráulicos de las mordazas y la mesa volqueta, los cuales constan de una válvula 4/3 accionada eléctricamente con retorno por muelle, las diferencias que hay en los dos sistemas, la cual se evidencia de la electroválvula principal que es una 4/2 accionada eléctricamente y con retorno por muelle, además de que uno usa sensores inductivos y el otro final de carrera. Cada uno de los sistemas tiene su bomba hidráulica independiente.

2.3 Grafcet y Ladder

Fig. 8. Grafcet mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La Fig. 8 muestra el Grafcet de la mesa volqueta, el cual consta de 12 etapas contando la inicial, además están cada una las salidas de la mesa volqueta y los accionamientos de cada una de las mismas.

Fig. 9. Ladder mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 9 está la simulación realizada en la aplicación CadeSimu V4, la cual se planteó para simular la programación del sistema y validar que funcionara de manera correcta en la mesa volqueta.

2.4 Diseño 3D

Fig 10. Diseño 3D mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig 10 se evidencia los diseños realizados en Tinkercad en 3D de la mesa volqueta, el cual muestra a detalle todas sus partes y actuadores del sistema. Este diseño muestra toda la mesa volqueta, en la parte superior se visualiza el polipasto con el cual se lleva hasta la mesa volqueta la bobina de polietileno que es el resultado final de la maquina CAST2.

Fig. 11. Diseño 3D mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 11 se evidencia desde la parte trasera superior el tablero, tanque, bomba y demás de la mesa volqueta.

2.5 Selección final tecnologías

Fig. 12. Listado de tecnologías

	Marca / Selección	Referencia	
Modulo E/S	Beckhoff módulo Ethernet	EK110	
Comunicación	Ethernet		
Contactores	Schneider	LC1D18 – 24VDC	
Finales de carrera	Siemens / Crouzet	3SE3 120-16 / ME-8112	
Relés	Phoenix Contact	2961105 – 24VDC	
Sensor inductivo	Balluff	BES515	
Variador de frecuencia	Nidec	M200-Unidrive	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 12, presenta las tecnologías que se seleccionaron para finalizar el proyecto y así ubicarlos en el tablero eléctrico y partes específicas del sistema. Cada uno de elemento se seleccionó por diferentes razones, por ejemplo, el módulo de expansión se escogió, ya que en la empresa estaba en el inventario el Beckhoff y en algunas máquinas de la empresa se están desmontando, además de que fueron re ubicadas para este proyecto, otro punto fue la comunicación, que se realizó obligatoria en ethernet por ser con la cual el PLC de control de la máquina (Allen Bradley, 2022).

El Contactor Schneider (Schneider, 2022) se escogió por ser de menor tamaño a la hora de ubicarlo en el doble fondo, ya que otros eran muy grandes y generaban perdidas de espacio en el tablero, los finales de carrera Siemens (Siemens, 2022) se les hizo un mantenimiento, dado que se les encontró en buen estado físicamente y el Crouzet (Crouzet, 2023) se pidió en

almacén, puesto que estaba re integrado, al igual pasa con los sensores inductivos los BALLUFF son los repuestos de dicho sistema y se le realizo una calibración y limpieza, los relés de tipo pastilla se escogieron (Phoenix, 2022), ya que por sus contactos nos permitían pasar más de 240V y era lo necesario para hacer etapas de potencia para las salidas del sistema y por último el variador de frecuencia se seleccionó, puesto que la empresa nos lo suministro por la misma causa del Beckhoff, ya que eran re ubicados para proyectos en la empresa.

3. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Pruebas finales y funcionalidad

Fig. 13. Pruebas mordazas

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 13 se ha validado el funcionamiento de las mordazas y sensores del equipo de que estén funcionando de manera correcta para un funcionamiento óptimo de las mismas.

Fig. 14. Prueba cabina de mando

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 14 se permitió la validación del funcionamiento de la cabina de mando, viendo que los sensores inductivos activen el freno apenas se activen y el cambio de giro del motor sea el adecuado a la hora del funcionamiento, además de que el freno a 220v se active al momento de que se deje de accionar o un sensor inductivo detecte el final de su trayectoria.

Fig. 15. Pruebas mesa volqueta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 15 se validó el funcionamiento total de la mesa volqueta, la cual se mueva de derecha a izquierda, incline y desincline, y sus finales de carrera hagan el accionamiento de los actuadores al igual que hagan un paro total al llegar a su punto.

3.2 Tablero de control y mejoras

Fig. 16. Marcación tablero de control y ubicación de final de carrera

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 16 se evidencia el piloto que se implementó, para aviso de paro de emergencia, además de la señalización de que hace cada botón en el sistema de la mesa volqueta para que el operario no tenga problemas al saber la función de cada botón. Además, se visualizó el nuevo final de carrera que se implementó para la detención del tanque hidráulico y electro válvula de inclinación para la finalización del mismo llegando a su tope máximo.

Fig 17. Tablero de control final

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig 17 se visualiza como queda en su totalidad el tablero eléctrico adecuando toda su lógica de programación mencionado con antelación.

3.3 Cambio de tablero mesa volqueta 2 a caja de paso de cables de potencia

Fig 18. Caja de paso remplazo

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La Fig 18 muestra donde se ubicó la caja paso para los cables de la alimentación a 440V de la mesa volqueta y 220V donde antes estaba ubicado el tablero de control de la mesa volqueta 2, ya que ese tablero no se necesitaba en el sistema, se reemplazó por una caja de paso con las borneras que llevan al tablero de control nuevo que está ubicado en la cabina de mando. A la caja de paso llegan los cables de potencia de la fusilera de la mesa volqueta.

3.4 Marcación de cables

Fig. 19. Marcación de cables

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Fig. 19, presenta la marcación de cables al usar de la marquilladora de cables eléctricos de la marca PANDUIT, pues esto facilitará a los técnicos al ver y seguir cableado, para encontrar fallos o si se llegase a desconectar algún cable por las vibraciones del sistema. Además, de poder guiarse de los planos eléctricos creados para el sistema de la mesa volqueta.

El costo final del proyecto fue de \$55.000.000 de pesos colombianos.

4. CONCLUSIONES

Al momento de validar en la mesa volqueta su funcionamiento, se ratificaron las entradas y salidas del sistema, por lo cual ayudó en la detección de las fallas de funcionamiento anteriores y las posibles, además de las fallas que le ocurrían en su movimiento de mordazas y al voltear la mesa con el rollo de película, a través de todo el avistamiento que se le realizó se pudo sacar un listado de entradas y salidas, las cuales ayudaron al momento de entender el sistema y que se le podía agregar físicamente en el mismo.

Al elaborar los planos del sistema de control y del sistema mecánico se logró obtener un mayor conocimiento del hardware del sistema y así plantear diseños de tableros para el control automatizado con su lógica programable, además de especificar todos los cables y elementos para un futuro mantenimiento. También se realizaron los planos del sistema mecánico de la mesa volqueta y esto ayudó a capacitar a los técnicos con la identificación del tipo de válvulas que trabajan los cilindros de sistema hidráulico.

Al instalar el final de carrera del giro de la mesa volqueta este ayuda a que el cilindro descansa al momento de llegar a su recorrido final y el tanque hidráulico a través de las válvulas no generase paso de aceite en el cilindro y así se evita fugas de aceite en la mesa volqueta.

Al realizar la implementación del sistema eléctrico en una sola cabina se logró una mayor optimización del control de la mesa volqueta, obteniendo una sola zona de control, la cual tiene todo el “corazón” de la mesa volqueta, asimismo el mantenimiento del sistema se hace menos complejo porque se facilita la identificación de algún tipo de falla.

Realizando una programación óptima en el PLC, no fue necesario realizar un alto nivel de capacitación a los operarios, porque se mantuvo la lógica de control secuencial original más se cambió fue el sistema eléctrico y se optimizaron algunos detalles con sistemas de seguridad programados en el software del PLC con ayuda de los sensores.

REFERENCES

- Allen Bradley. (11 de Enero de 2022). *EXPERIENCIA VIRTUAL DE LA AUTOMATION FAIR*. Obtenido de Rockwell automation: <https://www.rockwellautomation.com/es-co/products/hardware/allen-bradley.html>
- Crouzet. (11 de Enero de 2023). *Manufacturing the future*. Obtenido de Crouzet: <https://www.crouzet.com/>
- Phoenix, C. (11 de Enero de 2022). *Experimente el nuevo mundo web de Phoenix Contact*. Obtenido de Contact Phoenix: <https://www.phoenixcontact.com/es-co/>
- Schneider. (11 de Enero de 2022). *Life is ON*. Obtenido de Schneider electric: <https://www.se.com/co/es/>
- Siemens. (11 de Enero de 2022). *the technology company focused on industry, infrastructure, transport, and healthcare*. Obtenido de Siemens colombia: <https://new.siemens.com/co/es.html>